

OLIV TA'LIM VA KASB-HUNAR TA'LIMIDA MASOFAYIV O'QITISH TEXNOLOGIYASI.

M.A.Qayumova
Y.A.Axmedov

Toshkent farmatsevtika instituti Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: Maxliyoqayumova051@gmail.com, shoxyus1996@mail.ru
tel: +998331189223

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743268>

Dolzarbligi: XXI-asr axborot asri. Bu fikrimizga dalil sifatida oxirgi vaqtlarda o'qitishning masofaviy usulini tobora ommaviylashib borayotganini aytib o'tishimiz mumkin. Ayniqsa, Internet orqali elektron o'qish jadal sur'atlarda o'sib bomoqda. Bunda talaba online rejimida barcha o'quv materiallarini o'rganadi va yakuniy attestatsiyadan o'tadi, shu bilan u kunduzgi o'qish jarayonidan qutiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida o'quv jarayonini masofaviy va an'anaviy tashkil etishning integratsiyasi "elektron ta'lim" atamasida o'z ifodasini topgan.

Tadqiqotning maqsadi: Masofaviy o'qitish texnologiyasi, ayniqsa, oliy ta'lim va kasb-hunar ta'limida keng tarqalgan bo'lib, talabalar uchun yangi va qulay o'qish imkoniyatlarini taqdim etadi. Ushbu texnologiya nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki o'qish jarayonini moslashuvchan, interaktiv va hamyonbop qilishga yordam beradi.

Natijalar: Internet-o'qishning auditoriya darslaridan avzallik tomoni asosan vaqtni tejash bo'lib, o'rganmoqchi bo'lgan materiallarni, ularning xajmini o'zingiz tanlash xuquqiga egadirsiz. Agar sizda o'qishga qaerga boray degan savol tug'lsa Internet-o'qitish taklif etadigan quyidagi qulayliklarga albatta e'tibor bering:

- «Ishdan ajralmagan holda» o'qish kursini o'tash, ya'ni yo'lga vaqt va pul sarflamasdan ishingizdan ajralmagan holda o'qish.
- O'zingizga qulay joy va qulay vaqtda shug'ullanish imkoni.
- Olgan bilimni siz o'sha xaxoti amalda tashkilotingizda qo'llashingiz mumkin.
- O'qish jarayonida forumda o'qituvchilardan maslahat olishingiz va barcha savollarni hal qilishingiz mumkin.
- Mutaxassislik bo'yicha malakani oshirganlik haqida davlat xujjatiga ega bo'lish.
- Talaba uchun belgilangan barcha xuquqlardan foydalanish mumkin.

Web saytning resurslaridan foydalanib, masofadan mashg'ulotlar o'tish quyidagi to'rt xil usulning birida olib boriladi:

1. Power Point namoyish etish tahrirchisi bilan MS NetMeeting dasturlari vositasida;
2. Power Point namoyish etish tahrirchisi yordamida;
3. Tayyor elektron qo'llanmalardan foydalanib internetda dars o'tish;
4. Internet tarmog'i orqali dars o'tish.

Elektron darslik yoki qo'llanma asosida internetga ulangan sinfdan dars o'tish intranet tarkibidagi kompyuter sinfdan dars o'tishdan shu bilan farq qiladiki, bu usulda elektron darslik veb saytdan to'g'ridan to'g'ri yoki tarmoqdagi biror serverga yozib olib foydalaniladi. Internet, intranet va axborot himosi elektron darsligidan foydalanish uchun quyidagi manzilga murojaat qilish kifoya.

Xulosalar: Masofaviy o'qitish texnologiyasi oliy ta'lim va kasb-hunar ta'limida talabalarga keng imkoniyatlar taqdim etadi. Moslashuvchanlik, texnologik imkoniyatlar, xarajatlarni va vaqtni tejash kabi afzalliklari bilan bu tizim talabalar uchun qulay ta'lim sharoitlarini yaratadi.

Biroq, texnologik muammolar, o'zini motivatsiya qilishdagi qiyinchiliklar va amaliy tajribalarni cheklanishi kabi muammolarni hal etish zarur. Shunday bo'lsa-da, masofaviy o'qitish texnologiyasi ta'limning kelajagi sifatida ko'riladi va uning imkoniyatlarini yanada kengaytirish va takomillashtirish ustida ish olib borish davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. G'ulomov S.S, Shermuxamedov A.T., Begalov B.A. Iktisodiy informatika. Darslik.
2. O'zbekiston Davlat ta'lim standartlari: O'rta maxsus, kasb-xunar ta'limi umumta'lim fanlari